

تصنيف النباتات الطبية المستوردة والمستخدمة في الطب الشعبي في مدينة حلب

عبد العليم بلو*⁽¹⁾ وتوفيق البوشي⁽²⁾

(1). قسم علم الحياة النباتية، كلية العلوم، جامعة حلب، حلب، سورية.

(2). قسم الموارد الطبيعية المتجددة والبيئة، كلية الزراعة، جامعة حلب، حلب، سورية.

(*للمراسلة: د. عبد العليم بلو. البريد الإلكتروني: abdelaleembello@gmail.com).

تاريخ القبول: 2019/02/13

تاريخ الاستلام: 2018/09/24

الملخص

كانت النباتات الطبية ولا زالت تستخدم في الطب الشعبي في مدينة حلب، على الرغم من توفر الأدوية الكيميائية الموصوفة، وإن توثيق هذه المعرفة الطبية هو غاية في الأهمية. تم في هذه الدراسة حصر وتصنيف 52 نباتاً طبيياً مستورداً ينتمي إلى 36 فصيلة، ويستخدم في الطب الشعبي في مدينة حلب لعلاج العديد من الأمراض بين عامي 2015-2018. جمعت العينات من محلات العطارة، وجمعت البيانات من العطارين ومن المراجع ذات الصلة. تم ترتيب قائمة النباتات أبجدياً حسب الاسم العلمي، وسجل بجانب كل نبات الفصيلة النباتية التي يتبع لها، والجزء النباتي المستخدم، واستخدامات كل نوع في الطب الشعبي. كانت أكثر الفصائل تمثيلاً الفصيلة الزنجبيلية Zingiberaceae والفصيلة الفولية Fabaceae بواقع 5 نباتات ونسبة 9.61% لكل منهما، تلتها الفصيلة الغارية Lauraceae بواقع 3 نباتات ونسبة 5.77%. كانت أكثر الأجزاء النباتية استخداماً هي الثمار من 16 نباتاً ونسبة 30.77%، تلتها الصمغ والزيتون من 8 نباتات بنسبة 15.38% ثم البذور من 6 نباتات ونسبة 11.54%. وكانت أكثر الاستخدامات شيوعاً هي علاج أمراض الجهاز الهضمي في 27 نباتاً ونسبة 51.92%، تلتها الاستخدامات المتعلقة بالجلد والشعر والدوران والقلب والمشكلات الجنسية وبواقع 10 نباتات ونسبة 19.23% لكل منها. صنفت النباتات حسب مصدرها فكان 22 نباتاً من الهند ونسبة 42.31%، و12 نباتاً من الصين ونسبة 23.08%، و6 نباتات من السودان ونسبة 11.54%.

الكلمات المفتاحية: النباتات الطبية، الطب الشعبي، العطارين، التصنيف العلمي، الفصيلة النباتية.

المقدمة:

يشير مصطلح الطب الشعبي (الطب التقليدي) Traditional Medicine إلى المعارف والمهارات والممارسات القائمة على النظريات والمعتقدات والخبرات الأصيلة التي تمتلكها مختلف الثقافات والتي تُستخدم، سواء أمكن تفسيرها أم لا، للحفاظ على الصحة والوقاية من الأمراض الجسدية والنفسية أو تشخيصها أو علاجها أو تحسين أحوال المصابين بها. ويشمل الطب الشعبي طيفاً واسعاً من المعالجات التي تختلف باختلاف البلدان والمناطق.

ويشهد كثير من البلدان المتقدمة والبلدان النامية زيادة في نسبة اللجوء إلى الطبّ الشعبي منذ تسعينيات القرن الماضي، حيث يعتمد 80% من سكان بعض البلدان الآسيوية والأفريقية عليه لأغراض الرعاية الصحية الأولية. كما يلجأ 70% إلى 80% من سكان الكثير من البلدان المتقدمة أيضاً إلى بعض أشكال الطبّ الشعبي (WHO 2011) و (WHO 2008).

يتمّ اللجوء إلى الطبّ الشعبيّ على نطاق واسع حول العالم، ويُنظر له بعين التقدير لعدة أسباب، فالأدوية العشبية التي تثبت جودتها وأمانها وفعاليتها تعدّ المصدر الرئيسي، وأحياناً الوحيد، للرعاية الصحية بالنسبة لملايين البشر، كما أنها مقبولة ثقافياً ويثق بها أعداد كبيرة من الناس. إن انخفاض تكاليف معظم النباتات الطبية يجعلها أكثر جاذبية في وقت ارتفعت فيه تكاليف الرعاية الصحية ارتفاعاً جنونياً، وساد فيه النقشّف معظم أنحاء العالم. ثم إن الطبّ الشعبي استطاع أن يفرض نفسه كطريقة من طرق التكيّف مع الارتفاع الشرس في معدلات انتشار الأمراض غير السارية والمزمنة (من كلمة ألقنتها الدكتورة مارغريت شان، المديرية العامة لمنظمة الصحة العالمية، في المؤتمر الدولي لبلدان جنوب شرقي آسيا حول الطبّ الشعبي، والذي عقد في شباط 2013). وبغضّ النظر عن أسباب اللجوء إلى الطبّ الشعبي طلباً للاستشفاء، فإنه ما من شكّ في أن الاهتمام به قد تنامي كثيراً في مختلف أنحاء العالم. فقد ارتفع عدد الدول التي لديها استراتيجيات للطبّ الشعبي من 25 دولة في عام 1999 إلى 69 دولة في عام 2012. وارتفع عدد الدول الأعضاء التي لها تشريعات ناظمة لشؤون الأدوية العشبية من 65 دولة في عام 1999 إلى 119 دولة في عام 2012. ومثال ذلك أن عدد الدول التي توفر برامج تعليمية رفيعة المستوى في مجال الطبّ الشعبي بما في ذلك درجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه قد ازداد من بضع دول إلى 39 دولة (منظمة الصحة العالمية، 2013).

إن طبّ الأعشاب Herbal Medicine ويسمى في بعض البلدان الطبّ النباتي Phytomedicine هو أكثر أشكال الطبّ الشعبي شيوعاً، وهو يدرّ أرباحاً كبيرة في الأسواق الدولية. وقد بلغت العائدات السنوية الناتجة من تجارة الأدوية العشبية في أوروبا الغربية 5 مليارات دولار أمريكي في الفترة بين عامي 2003 و 2004، كما بلغت مبيعات الأدوية العشبية في الصين 14 مليار دولار في عام 2005. ويشمل مصطلح "الأدوية العشبية" الأعشاب الطبيّة والمستحضرات العشبية والمنتجات العشبية الجاهزة التي تحتوي على مكونات نباتية فعّالة.

النباتات الطبيّة Medicinal Plants هي المواد النباتية الخام مثل الأوراق أو الأزهار أو الثمار أو البذور أو الجذوع أو الخشب أو اللحاء أو الجذور أو الجذامير أو المواد النباتية الأخرى كالصمغ، التي قد تكون في شكل مكتمل أو مجزّأ أو مسحوق.

وقد ترسّخ استخدام النباتات الطبية على مدى التاريخ ويحظى الكثير منها الآن باعتراف واسع من حيث فعاليتها وأمانها في كثير من البلدان، حيث هناك أكثر من 100 بلد يمتلك قوانين لتنظيم التداوي بالأعشاب (WHO 2008). ويمكن للنباتات الطبيّة علاج أنواع مختلفة من العدوى والأمراض المزمنة، فقد تم تطوير أدوية جديدة لمكافحة الملاريا بفضل اكتشاف مادة الأرتيميزينين وعزلها من نبات الشيح الحولي *Artemisia annua*، علماً بأنّ هذا النبات يُستخدم شعبياً في الصين منذ 2000 سنة تقريباً.

لقد شاهد عشابون Herbalists مارسوا تخصصهم لمدّة طويلة نجاح نباتات طبية في علاج الكثير من الأمراض، مما زاد في الاعتقاد بأنّ "الصيدلية الخضراء" يمكن أن تكون ذات فعالية آمنة وأقلّ تكلفة من العقاقير الصيدلانية مع آثار جانبية أقل، وقد أصبح الأطباء أكثر تقبلاً للمعالجة بالأعشاب نظراً لأنّ بعض أفراد العائلة أو الأصدقاء أو المرضى قد شعروا بنجاح هذه الطريقة، بالإضافة إلى تأثرهم بالتغير في الرأي الذي حدث في المجالات الطبية، فعلى سبيل المثال يوصي كثير من الأطباء الآن باستخدام الزنجبيل

Zingiber officinale Rosc. لعلاج الدوار الحركي والغثيان، لأن بعض الدراسات تشير إلى أنه أفضل من العقار التقليدي وهو الدرامامين Dramamine. كذلك ينصح الأطباء بالجنكو *Ginkgo biloba* لعلاج الزهايمر (كاسلمان، 2003) و(ديوك، 2003). إن استخدامات النباتات في الحضارات القديمة كثيرة ومتنوعة، ومازالت النباتات الطبية تشكل قاعدة اقتصادية مهمة ومستخدمة في التداوي بالنسبة لكثير من الشعوب، وقد يكون أحد أسباب ذلك، صعوبة الحصول على الرعاية الصحية المتقدمة في البلدان النامية، أو أن طبّ الأعشاب يشكل بديلاً جيداً للناس في بعض البلدان. وفي دراسة عراقية لعام 2016 سجل 66 نباتاً طبيّاً تنتمي إلى 34 فصيلة نباتية، تستخدم في الطب الشعبي في السليمانية، وكان أكثر الفصائل تكراراً الشفوية بواقع 7 نباتات، تلتها الخيمية والمركبة والفولية بواقع 6 نباتات لكل منها، وكان أكثر الأجزاء استخداماً الأوراق بنسبة 46% ثم الأزهار بنسبة 15% ثم البذور 10%. وكان عدد من النباتات مستوردة وهي الكركم والقرفة والزعفران والراوند والسنامي والقرنفل والزنجبيل (Hiwa et al. 2016).

إن الطبيب الشعبي كان اسمه "العشاب" عندما كان يبيع العشب كما هو، ولكنه عندما صار يستخلص العطور من الأزهار ثم يبيعهها تحوّل اسمه إلى "العطار"، وتشتهر حلب بوجود عدد كبير من محلات العطارة. تستورد سورية كثيراً من النباتات الطبية من الهند واليمن ومصر وإيران وتركيا، فالبهار المعروف جيداً في حلب والذي يستعمل كتابل في الطبخ، فيتكون من النباتات التالية: حبة واحدة من جوزة الطيب مع 100 غرام من الفلفل الأسود ومثلها من البهار و10 غ من القرنفل و50 غ من القرفة تسحق جيداً وتخلط، ويرشّ منها على الأطعمة (زيتوني 2003) ويلاحظ هنا أن كل هذه النباتات الطبية مستوردة.

تشتهر مدينة حلب بمحلات العطارة، حيث تباع التوابل والبهارات والنباتات الطبية وجميع مستلزمات العطارة، فرائحة النباتات المستوردة مثل الفلفل الأسود والقرفة والبهار وجوزة الطيب تختلط برائحة النباتات المحلية كالزعرور والزهورات البلدية والبابونج العطر وتنتشر في كل مكان، ونظراً لتوفّر عدد كبير من النباتات الطبية التي لا تنمو طبيعياً ولا يمكن زراعتها في سورية عموماً، وفي حلب خاصة، ويكون الاستيراد هو الخيار الوحيد للحصول عليها، لذلك يهدف هذا البحث إلى:

تحديد الأنواع النباتية الطبية المستوردة المستخدمة في الطب الشعبي في مدينة حلب، المتوفرة في محلات العطارين، وتدقيق التسمية الشعبية والعربية والإنكليزية لهذه النباتات، وتحديد هويتها بدقة والاسم العلمية، ونسب هذه الأنواع إلى فصائلها النباتية. بالإضافة إلى تحديد الأجزاء النباتية المستخدمة من كل نوع نباتي، واستخداماتها الشعبية ومصدرها.

مواد البحث وطرقه:

تمّ القيام بعدد كبير من الجولات والزيارات شملت محلات العطارة وبيع النباتات الطبية في مدينة حلب وامتدت من 2015/8/15- 2018/3/6، حيث سجّلت محتوياتها من النباتات والأعشاب الطبية المستوردة، كما تمّ جمع عينات من عدد كبير من هذه النباتات، وتحديد هويتها بالرجوع إلى موسوعات النباتات الطبية والتداوي بالأعشاب (شوفالييه 2005) و(أودي 2005) وكتب تصنيف النباتات الطبية المعتمدة (الورع 1993).

تمّ جمع البيانات وتوثيق الثقافة المحلية المتعلقة باستخدام الطب الشعبي للنباتات الطبية من خلال المقابلات المباشرة مع عدد كبير من العطارين والمهتمين بالطب الشعبي، ومن خلال العودة إلى بعض المصادر العربية التراثية مثل الجامع لمفردات الأدوية والأغذية لابن البيطار، وتذكرة أولي الألباب والجامع للعجب العجاب لداوود الأنطاكي، والمراجع العلمية التي تركز على الاستخدامات الشعبية للنباتات في سورية عموماً، والطب الشعبي في حلب خصوصاً (زيتوني، 2003).

عرّفت النباتات الطبية المستوردة المستخدمة في الطب الشعبي، وحفظت منها عينات ممثلة لكل نوع، في مختبر أبحاث التصنيف النباتي والنباتات الطبية في قسم علم الحياة النباتية في كلية العلوم بجامعة حلب.

النتائج والمناقشة:

تمّ في هذه الدراسة حصر وتصنيف 52 نوع نباتي ينتمي إلى 36 فصيلة. سجّلت بحسب الترتيب الأبجدي للاسم العلمي (اللاتيني)، وسجل بجانب كل نبات الفصيلة النباتية التي ينتمي لها والمصدر الأصلي للنبات، والجزء النباتي المستخدم، والاستخدام في الطب الشعبي، كما هو مبين في الجدول (1).

الجدول 1. النباتات الطبية المستوردة المستخدمة في الطب الشعبي في حلب

رقم العينة	الاسم العربي والانكليزي	الاسم العلمي	الفصيلة النباتية	المصدر	الأجزاء المستخدمة	الاستخدامات في الطب الشعبي
1	عين الديك (تفاح الجان، عين العفريت) Jequirity	<i>Abrus precatorious</i>	Fabaceae	الهند	البذور	مانع للحمل ومجهض، وبخور، البذور الحمراء سامة
2	صمغ عربي Arabic Acacia Gum	<i>Acacia arabica</i>	Fabaceae	السودان	الصمغ	ألم الظهر، الفشل الكلوي، السكري
3	قصب الذريرة Calamus	<i>Acorus calamus</i>	Araceae	الهند	الجزء الجذري (عطري)	الذرة خبطة محلبة، بيلون معطر، مفيدة للشعر ولتعطير الثياب
4	صبر سقطري Socotrine aloe	<i>Aloe perryi</i>	Asphodelaceae	اليمن	الصمغ	تقوية الشعر، وملين
5	خولنجان كبير Galangal	<i>Alpinia galanga</i>	Zingiberaceae	إندونيسيا والهند	الريزوم	طارد للغازات، مقو عام، مضاد للقرحة
6	خولنجان صغير Galangal, Gao Liang	<i>Alpinia officinarum</i>	Zingiberaceae	إندونيسيا والهند والصين	الريزوم	مقو هضمي ومدقّق، طارد للريح، توابل أساسية في بعض الخلطات
7	كاجو Cashew	<i>Anacardium occidentale</i>	Anacardiaceae	فيتنام (وساحل العاج والهند)	البذور	مكسّرات، غني بالمغذيات، مقو، ولتنشيط الذاكرة
8	كف مريم Rose of Jericho	<i>Anastatica hierochuntica</i>	Brassicaceae	مصر والسودان	كامل النبات	علاج المشكلات النسائية، تسهيل الولادة، مدر للطمث
9	بخور عود هندي أحمر Agarwood, Aloeswood, Eaglewood Agallochum	<i>Aquilaria malaccensis</i>	Thymelaeaceae	الهند	الخشب	بخور
10	أفسنتين Wormwood	<i>Artemisia absinthium</i>	Asteraceae	مصر	الأجزاء الهوائية	تتحيف، طارد للديدان. مقو للهضم، مدرّ للبول
11	لبان ذكر بخور كندر (لبان مرّ) Olibanum Tree	<i>Boswellia carterii</i>	Burseraceae	السودان ونيجيريا	الصمغ والعصارة اللبنيّة	النقي مقو للذاكرة ومنشط جنسي ويدخل في الكريمات والعلكة، والأقل نقاوة بخور للسعال، مسالك بولية كولاجين طبيعي
12	شاي (أخضر، أسود) Tea	<i>Camellia sinensis</i>	Theaceae	الأخضر من الصين الأسود سيريلانكا	الأوراق والبراعم	منبه، مهضم، حماية الأسنان من التسوس، قابض، خافض للكوليسترول، للبشرة ولسعاس الحشرات وحروق الشمس
13	كافور	<i>Camphora</i>	Lauraceae	الصين	الساق أو	مقو للشعر. مهدى جنسي، مضاد

للروماتيزم، محسن للمزاج، (حالياً خلاصة فقط مع سواغ)	الجذر أو الخشب (قطع دائرية)			<i>officinarum</i>	Camphor	
علاج الربو والسكري والزحار والسعال وفقدان الشهية وطارد للديدان وملين، غير متوفر حالياً ولكن توجد كمية قديمة عند أحد العطارين	الثمار	الهند	Fabaceae	<i>Cassia fistula</i>	خيار شنبدر Golden Shower, Purging Cassia	14
مسهل، يخرخش المعدة، ويرفع الضغط، ويسبب الاعتقاد، الأوراق سنمكي والثمار عشرق	الأوراق والثمار	الهند	Fabaceae	<i>Cassia senna</i>	سنمكي (عشرق) Senna	15
منبه للأعصاب، مدر للحليب، الروماتيزم وآلام المفاصل	اللحاء	الصين وإندونيسيا	<i>Lauraceae</i>	<i>Cinnamomum cassia</i>	قرفة صينية Cassia Cinnamon	16
مدفئة، طاردة للريح، مضادة للتشنج، مطهرة لمنبه للأعصاب، مدر للحليب، الروماتيزم وآلام المفاصل	اللحاء وروح القرفة والزيت	الصين وسريلانكا	<i>Lauraceae</i>	<i>Cinnamomum zeylaanicum</i>	قرفة سيلانية Ceylon Cinnamon	17
الأصفر مجفف من السودان ومصر، الأسود محمص من السودان، فيتامينات ومنكهات طبيعية، مع الكيسة	الثمار	سابقاً العراق وحالياً السودان ومصر	Rutaceae	<i>Citrus aurantifolia</i>	ليمون بصر اوي (لومي) Lime	18
مغذي، الزيت يعيد للشعر حيويته	الثمار والزيت كريم	سيريلانكا وفيتنام وإندونيسيا وماليزيا وساحل العاج	Arecaceae	<i>Cocos nucifera</i>	جوز الهند Coconut Palm	19
منبه للقلب وللعصارات الهاضمة، منشط يحسن الإدراك والأداء البدني، مدر قوي للبول، للصداع والشقيقة	البذور	البرازيل واليمن وكولومبيا	Rubiaceae	<i>Coffea arabica</i>	قهوة (البن) Coffee	20
تخفيض السكر، بخور، مضاد للالتهاب، مقشع، مطهر، مضاد للتشنج، طارد للريح	الراتنج الصمغي المجفف	الهند عن طريق مصر	Bursaceae	<i>Commiphora myrrha</i>	المز (مزة مكة) Myrrha	21
لضعف البصر، تسهيل الولادة، مسكن، مضاد للاكتئاب، تنبيه الهضم	مياسم الأزهار	إسبانيا (أجوده) وإيران وأفغانستان	Iridaceae	<i>Crocus sativus</i>	زعفران Saffron	22
مفرز للصفراء، حصى المرارة، مضاد لالتهاب، مضاد أكسدة، خافض للكوليسترول، اللصاقة لعلاج التواءات المفاصل، ملون طبيعي يعطي الطعام لونا أصفر	الجزمور	الهند	Zingiberaceae	<i>Curcuma longa</i>	كركم، ورس Turmeric	23
مقو جنسي للرجال، مقوي للدم وللجنس، لذيد مع الحليب، للمرضعات، غير متوفر حالياً، موجود عند البعض ولكنه قديم	الكورمات (عساقيل)	مصر من طنطا والسودان	Cyperaceae	<i>Cyperus esculentus</i>	حبّ العزير (حب) الزلم) Chufa, Tiger Nut	24
مضاد للتشنج ومقشع و علاج التهاب القصبات المزمن والربو والسعال المزمن، الحث على التعرق والحيض مقو عام، وأعراض الكلى خارجياً بخور، داخلياً لعلاج السموم، قريب من الحلتيت، والفاسوخ الأفريقي من نبات	الراتنج الصمغي الزيتي، أو بودرة	إيران والهند والمغرب	Apiaceae	<i>Dorema ammoniacum</i>	فاسوخ مغربي Dorema, Gum Ammoniac, Ammoniacum	25

<i>Ferula tingitana</i>						
تابل، فاتح للشهية، لعسر الهضم، والمغص، ينشط الدماغ والذاكرة ومنشط جنسي	الثمار والبذور والزيت	أمريكا الجنوبية وغواتيمالا	Zingiberaceae	<i>Elettaria cardamomum</i>	هيل (هال) Cardamom	26
للمشكلات الهضمية، الجافية نوع آخر ذو رائحة ننتة يستخدم مقويًا جنسيًا، خافض للسكر، مطهر للجروح	الأجزاء الهوائية والصمغ (راتنج صمغي زيتي)	إيران وباكستان والهند	Apiaceae	<i>Ferula persica</i>	حلتيت Asafoetida	27
تنشيط الذاكرة، والدورة الدموية، مضاد أكسدة، علاج الدوالي	الأوراق	الصين	Ginkgoaceae	<i>Ginkgo biloba</i>	جنكو Ginkgo	28
منشط هضمي تنظيم الضغط، المستخلص المائي مشروب منعش ساخن أو بارد يقوي القلب، يخفف ضغط الدم، يهدئ الأعصاب	كؤوس الأزهار	السودان	Malvaceae	<i>Hibiscus sabdariffa</i>	كرديه Roselle, Red Sorrel	29
مدر للبول وهاضم وللتعب والاكنتاب	الأوراق والفروع (شجرة من الأرجنتين)	الأرجنتين	Aquifoliaceae	<i>Ilex paraguariensis</i>	متة Mate	30
تابل، هاضم، مدر للبول، مدر للحليب	الثمار	الصين	Illiciaceae	<i>Illicium verum</i>	يانسون نجمي (صيني) Star Anise	31
ملين، للربو	الجزر	الهند	Convolvulaceae	<i>Ipomoea turpethum</i>	تربت (تريد) Turpeth	32
صبغة ومقو للشعر السوداء هي خليط متجانس من الحناء والعفص ومادة كاوية	الأوراق المسحوقة	الحمراء من الهند والسوداء من إيران	Lythraceae	<i>Lawsonia inermis</i>	حناء Henna	33
مع التوابل، مهضم، طارد للريح، ومقو جنسي	البذور والغلاف الثمري الداخلي (البساسة)	سيريلانكا	Myristicaceae	<i>Myristica aromatica</i>	جوزة الطيب Nutmeg	34
مقو جنسي للرجل، حالات الوهن والإنهاك والقلق والالام والشيخوخة	الجزر	كوريا والصين	Araliaceae	<i>Panax ginseng</i>	جينسغ Ginseng	35
الثمار مغذية، البذور المحمصة والمسحوقة لعلاج السكري، وطلع النخيل لعلاج المشكلات الجنسية وخاصة النسائية ومنشط جنسي	الثمار والزيت وطلع النخيل	التمر من الإمارات وإيران والعراق والسعودية وطلع النخيل من الصين والهند	Arecaceae	<i>Phoenix dactylifera</i>	تمر، طلع النخيل Date Palm	36
تقوية الشعر، وعلاج السكري، المفاصل ومشكلات الشيخوخة	الثمار والزيت	الهند	Phyllanthaceae	<i>Phyllanthus emblica</i>	أملج Amla	37
منبه هضمي، لانتفاخ البطن وعسر الهضم، ومطهر، مقو جنسي، تابل	الثمار والزيت	المكسيك	Myrtaceae	<i>Pimenta officinalis</i>	بهار Allspice	38
توابل، فاتح للشهية، منشط للهضم، منبه للجهاز العصبي، الفلفل الأسود ثمار غير ناضجة معاملة بالحرارة، الفلفل الأبيض بذور الثمار الناضجة وله استخدامات الفلفل الأسود نفسها	الثمار والزيت	فيتنام وسنغافورة	Piperaceae	<i>Piper nigrum</i>	فلفل أسود، فلفل أبيض Black Pepper	39

ويطعم مختلف						
تجميلية، مسكة ضروس للقهوة (توكل) مقشعة، علاج المشكلات القصبية والسعال والإسهال	الصمغ (الراتنج) المستخرج من الساق	اليونان	Anacardiaceae	<i>Pistacia lentiscus</i>	بخور مصطكى Mastic Tree, Lentisk	40
ملين، تنحيف، بواسير	البذور	الهند	Plantaginaceae	<i>Plantago psyllium</i>	بزر قطونة Psyllium	41
علاج السكري، وللتنحيف، علاج الإمساك	الجذمور واللب والخشب	الصين	Polygonaceae	<i>Rheum officinale</i>	راوند صيني Chinese Rhubarb	42
مطهر للأسنان واللثة	الجذر	الإمارات وباكستان واليمن	Salvadoraceae	<i>Salvadora persica</i>	سواك Tooth-Brush Tree	43
القلب، خافض للحرارة، الأم الصدر والبطن بخور وعطور (يوجد ختم على الخشب)	الخشب (والزيت العطري)	الهند عن طريق الإمارات	Santalaceae	<i>Santalum album</i>	صندل حطب Sandalwood, Chandan	44
تابل مطهر، طارد للريح، منبه، يحول دون القيء، مضاد للتشنج مقو عام ومنتشط للقلب، ومسكن موضعي لألم الأسنان واللثة والصداع والروماتيزم والجيوب الأنفية	الأزهار	مدغشقر وسيلان	Myrtaceae	<i>Syzygium aromaticum</i>	قرنفل Clove	45
مبرد ومنعش وفتح للشهية، وملين يحسن الهضم، ويلطف التهابات الحلق	الثمار	الهند	Fabaceae	<i>Tamarindus indica</i>	تمر هندي Tamarid	46
معقم للبطن، زحار، دباغة، يقوي المعدة، علاج عسر الهضم، غرغرة	الثمار (سوداء صغيرة)	الهند	Combretaceae	<i>Terminalia chebula</i>	إهليلج هندي (إهليلج كابول) Chebulic Myrobalan, Black Myrobalan	47
علاج الإمساك، علاج الزحار، دباغة	الثمار (صفراء أو بيضاء كبيرة)	الهند	Combretaceae	<i>Terminalia citrina</i>	إهليلج أصفر (ليموني) Citrin Myrobalan	48
بخور، لعلاج الديسك والنقرس والشقيقة (بياع على أنه مستكى، مر ولا يؤكل)	الصمغ (راتنج)، شبيه بالمصطكى لكن لونه أبيض	إندونيسيا	Cupressaceae	<i>Tetraclinis articulate</i>	سندروس Sandarac	49
منبه للجهاز العصبي، مقو للقلب والكلية غذاء، شوكولاته، زبدة الكاكاو	البذور	ماليزيا	Sterculiaceae	<i>Theobroma cacao</i>	كاكاو Cacao, Cocoa	50
منتشط هضمي، ومفرز للصفراء، ومطهر، منكهات في تحضير بعض الحلويات (غير طبيعي)	الثمار	الصين	Orchidaceae	<i>Vanilla Planifolia</i>	فانيليا Common Vanilla	51
منتشط، طارد للريح، للزكام، لمشكلات القلب والشرابين، خافض للشحوم، علاج الدوار والغثيان والمفاصل والقولون	الريزوم والزيت	الصين والهند	Zingiberaceae	<i>Zingiber officinale</i>	زنجبيل Ginger	52

بلغ عدد النباتات المستوردة والمستخدمه في الطب الشعبي 52 نباتاً الطبية تتبع إلى 36 فصيلة نباتية، لم تسجل هنا النباتات التي تنمو في سورية سواء البرية منها أو المزروعة أو المدخلة والتي يتم استيراد كميات مختلفة منها بسبب عدم كفاية الناتج المحلي، مثل

الصنوبر والجوز والفسق الحلبي والبندق والزبيب واللوز، بل اقتصرت الدراسة على النباتات التي لا يمكن الحصول عليها إلا من خلال استيرادها من مصدر خارجي.

كانت أكثر الفصائل تمثيلاً هما الفصيلة الزنجبيلية Zingiberaceae والفولية Fabaceae بواقع 5 نباتات ونسبة 9.61% لكل منهما، تلتها الفصيلة الغارية Lauraceae بواقع 3 نباتات ونسبة 5.77%، تلتها الفصائل القلبية Anacardiaceae والخيمية Apiaceae النخيلية Arecaceae والبخورية Burseraceae والكومبريتية Combretaceae والأسية Myrtaceae بواقع نباتين ونسبة 3.84% لكل منها تلتها الفصائل المتبقية بواقع نبات واحد ونسبة 1.92% لكل منها. كانت أكثر الأجزاء النباتية استخداماً هي الثمار من 16 نباتاً ونسبة 30.77%، تلتها الصمغ والزيوت من 8 نباتات بنسبة 15.38% ثم البذور من 6 نباتات ونسبة 11.54%، ثم الأوراق والجذور والخشب من 4 نباتات ونسبة 7.69% لكل منها، تلتها الجذامير والريزومات من 3 نباتات ونسبة 5.77%. وكانت أكثر الاستخدامات شيوعاً هي علاج أمراض الجهاز الهضمي في 27 نباتاً ونسبة 51.92%، تلتها الاستخدامات المتعلقة بكل من الجلد والشعر والدوران والقلب والمشكلات الجنسية وبواقع 10 نباتات ونسبة 19.23% لكل منها، تلتها الاستخدامات المتعلقة بكل من الجهاز العضلي الهيكلي والجهاز العصبي بواقع 9 نباتات ونسبة 17.31% لكل منها، تلتها الاستخدامات المتعلقة بالجهاز البولي وداء السكري بواقع 7 نباتات ونسبة 13.46% لكل منهما.

صنفت النباتات حسب مصدرها فكانت 22 نباتاً من الهند ونسبة 42.31%، و12 نباتاً من الصين ونسبة 23.08%، و6 نباتات من السودان ونسبة 11.54%، 5 نباتات من كل من مصر وإيران ونسبة 9.61% لكل منهما، و3 نباتات من فيتنام ونسبة 5.77%.

يبين الشكل (1) بعض النباتات الطبية المستوردة المتوفرة في محلات العطارة في حلب والتي صورت في إطار هذا البحث، ويبين الشكل (2) بعض عينات النباتات الطبية المستوردة المجموعة والمحافظة في إطار هذا البحث.

وبالمقارنة مع دراسة لبنانية لعام 2013 تم حصر وتصنيف 128 نباتاً طبيياً في محلات العطارين، تنتمي إلى 47 فصيلة، كان ثلاثة منها فقط مستوردة، وهي الكركم والزنجبيل والروباص. وكان أكثر الاستخدامات شيوعاً هي علاج أمراض الجهاز الهضمي بواقع 51 نباتاً ثم الجهاز الدوري الدموي 37، ثم الجهاز البولي 32، ثم السكري 21 ثم العصبي 19 ثم المشكلات الجنسية 18 نباتاً (Deeb et al. 2013).

وفي دراسة عراقية لعام 2014 تم حصر وتصنيف 103 نباتات متوفرة في محلات العطارين وتستخدم في الطب الشعبي (21 نباتاً شائعاً و82 نباتاً أقل شيوعاً)، تنتمي هذه النباتات إلى 48 فصيلة نباتية، وكان الكثير منها مستورداً وهي القرفة والسنامكي والكرديه والقرنفل والهال والزنجبيل والكرم والزعفران وجوز الطيب والراوند، وكان أكثر الأجزاء استخداماً هي الأوراق من 24 نباتاً ثم البذور من 18 نباتاً ثم الثمار من 16 نباتاً ثم الجذور من 10 نباتات (Al-Douri, 2014).

وفي دراسة عراقية أخرى لعام 2014 سجل 32 نباتاً طبيياً تنتمي إلى 23 فصيلة نباتية وتستخدم في الطب الشعبي في إربيل، ومنها عدد من الأنواع المستوردة وهي القرفة والزعفران والمرّ (مرة مكة) والروباص والزنجبيل (Naqishbandi, 2014).

أما في دراسة فلسطينية لعام 2005 فقد تم حصر وتصنيف 84 نباتاً طبيياً مستورداً Imported تستخدم في المدن الفلسطينية لعلاج السكري والأمراض الوعائية القلبية ومنها: أفسنتين وقصب الدريرة وكف مريم والقشطة والشاي والسنامكي والكافور والقرفة والكرم

والقرنفل والخولنجان والكركيديه وجوزة الطيب والحناء والجنسينغ والفلفل الأسود والجوافة والراوند والسواك والصندل والتمر هندي والإهليلج والكاكاو والزيزفون والزنجبيل (Jaradat, 2005).

وفي دراسة مغربية لعام 2012 حددت هوية 73 نباتاً طبيياً تنتمي إلى 39 فصيلة نباتية، وتستخدم في الطب الشعبي في تازا شمال المغرب، وكان 14.8% منها أساسياً بالنسبة للعطارين، كانت أكثر الفصائل تمثيلاً الشفوية بنسبة 15% تلتها المركبة بنسبة 10.9% ثم الفولية بنسبة 6.84% ثم الآسية بنسبة 5.47%، يستخدم 33 نباتاً منها لعلاج الأمراض الهضمية و24 لعلاج أمراض المفاصل والصداع و11 لعلاج المشكلات الجلدية و13 تستخدم من قبل النساء لأغراض تجميلية. كان معظم هذه النباتات طبيعياً ويجمع من البيئة المحلية وبنسبة 60.2%، ولكن كان بعضها مزرعاً بنسبة 20.8%، وبعضها مستورداً وبنسبة 19.4%، من النباتات المستوردة الأفسنتين والسندروس (وهو من بين أكثر النباتات استخداماً) والقرنفل والقرفة والحناء وفلفل جاوه *Piper cubeba* وجوزة الطيب، كانت أكثر الأجزاء استخداماً هي الأوراق بنسبة 32.8% تلتها الأجزاء الهوائية والثمار بنسبة 16.4% لكل منهما ثم الأجزاء تحت الأرضية بنسبة 8.21% (Khabbach et al., 2012).

نلاحظ في الدراسة الحالية أن عدد النباتات الطبية المستوردة والمستخدم في الطب الشعبي في حلب هو أكبر من مثيلاتها في الدراسة المغربية، لكنه أقل مما هو عليه في الدراسة الفلسطينية وقد يعود ذلك إلى الظروف الصعبة التي مرت بها المدينة خلال السنوات السابقة، وليس أدل على ذلك من العدد الأكبر من هذه النباتات المستوردة الذي كان متوفراً في سوق العطارين بحلب قبل عام 2011.

الاستنتاجات:

أظهرت الدراسة أن كل العطارين الذين تمت مقابلتهم لم يتلقوا تعليماً أكاديمياً في النباتات الطبية والتداوي بالأعشاب، ولم يخضعوا لبرامج تدريبية في هذا المجال، وإنما ورثوا المهنة أباً عن جد، لذلك توجد حاجة ملحة لتدريب العطارين في مجالات التصنيف النباتي والتشخيص المرضي والطرق الصحيحة للتعرف على النباتات الطبية وتخزينها واستخداماتها وجرعاتها.

كما بينت نتائج الدراسة الحالية تراجعاً كبيراً في عدد النباتات الطبية المستوردة في السنوات الأخيرة، واختفاء عدد كبير من النباتات التي كانت متوفرة قبل عشر سنوات، مثل: الأبهل والقرص وحبّ العزيز والأنزروت والهليلج (هليلج) والبخور الجاوي والبيلسان وحب الملوك وعافر قرحا والفوفل والكبابة (فلفل جاوة) والريباس والكندس والهال الحبشي.

ولوحظ وجود نباتات طبية مخزنة لفترة طويلة وتباع لعدم توفر نباتات حديثة، ويمكن أن تكون هذه النباتات ضارة أو فقدت فعاليتها الطبية، كما لوحظ تسويق بعض المركبات الصناعية على أنها طبيعية مثل الفانيليا.

التوصيات:

يوصى بالحذر عند استخدام النباتات الطبية لأن بعضها قد يكون ساماً إذا تم تناولها بطرق غير مناسبة أو مع أدوية أخرى، مثل: جوزة الطيب والأبهل، وبعضها الآخر قد يكون مجهضاً مثل: خيار شنبر وعين الديك والسندروس، وبعضها يجب أن يستخدم بحذر بسبب آثاره الجانبية مثل: الكافور والقهوة. كما يوصى بتحديد هوية النبات المستخدم بدقة قبل استخدامه، وإجراء دراسات وأبحاث لتقييم الفعاليات الحيوية لهذه النباتات المستخدمة في الطب الشعبي وتحديد مكوناتها الفعالة.

شكر وتقدير:

نتقدم بالشكر والتقدير لكل العطارين في مدينة حلب، الذين قابلناهم وأفادونا بالبيانات اللازمة والعينات المدروسة، ونخص بالشكر أحمد بوادقجي ومحمد هلالى وأبو الجود زيتوني.

المراجع:

- ابن البيطار، الجامع لمفردات الأدوية والأغذية (1980). مجلدين، دار صادر، بيروت، لبنان. 760 صفحة.
- الأنطاكي، داود، تذكرة أولي الألباب والجامع للعجب العجاب (1996). جزآن، طبعة جديدة منقحة مصححة، دار الفكر، بيروت، لبنان. 599 و 497 صفحة.
- أودي، بينيلوب (2005). الكامل في الأعشاب والنباتات الطبية. أكاديمية إنترناشيونال، بيروت، لبنان. 197 صفحة.
- ديوك، جيمس (2003). الصيدلية الخضراء. مكتبة جرير، الرياض، المملكة العربية السعودية. 566 صفحة.
- زيتوني، محمد بدر الدين (2003). الطب الشعبي والتداوي بالأعشاب. الطبعة الثانية، دار الإيمان، دمشق، سورية. 287 صفحة.
- شوفالبيه، أندرو (2005). الطب البديل التداوي بالأعشاب والنباتات الطبية. أكاديمية إنترناشيونال، بيروت، لبنان. 336 صفحة.
- كاسلمان، مايكل (2003). الأعشاب العلاجية الجديدة. مكتبة جرير، الرياض، المملكة العربية السعودية. 458 صفحة.
- منظمة الصحة العالمية، (2013). استراتيجية منظمة الصحة العالمية في الطب التقليدي (الشعبي) 2014-2023. جنيف، سويسرا. 76 صفحة.
- الورع، حسان بشير ورامي كف الغزال وهيثم أحمد مشنطط (1997). النباتات الطبية والعطرية. مطبعة الروضة، دمشق، سورية. 587 صفحة.
- Al-Douri, N.A. (2014). Some Important Medicinal Plants in Iraq. ASJ International Journal of Advances in Herbal and Alternative Medicine (IAHAM). 2(1): 10-20.
- Deeb, T.; K. Knio; Z.K. Shinwari; S. Kreydiyyeh; and E. Baydoun (2013). Survey of medicinal plants currently used by herbalists in Lebanon. Pak. J. Bot., 45(2): 543-555.
- Hiwa, A.M. (2016). Ethnopharmacobotanical study on the medicinal plants used by herbalists in Sulaymaniyah Province, Kurdistan, Iraq. Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine. 12(8): 1-17.
- Jaradat, N. (2005). Medical plants utilized in Palestinian folk medicine for treatment of diabetes mellitus and cardiac diseases. J. Al-Aqsa Univ., 9: 1-28.
- Khabbach, A.; M. Libiad; A. Ennabili; and D. Bousta (2012). Medicinal and cosmetic use of plants from the province of Taza, Northern Morocco. Bol. Latinoam Caribe Plant Med Aromat., 11(1): 46-60.
- Naqishbandi, A. (2014). Plants used in Iraqi traditional medicine in Erbil - Kurdistan region. Zanco J. Med. Sci., 18 (3): 811-815.
- World Health Organization (2008). Fact sheet N°134, December 2008.
- World Health Organization (2011). Traditional Herbal Remedies for Primary Health Care. Regional Office for South-East Asia, New Delhi, India. Pp 167.

ب.

أ.

د.

ج.

و.

هـ.

الشكل 1. بعض النباتات الطبية المستوردة المتوفرة في محلات العطارة في حلب والتي صورت في إطار هذا البحث
أ- كف مريم، ب- لبان نكر، ج- بهار، د- قرفة، هـ- صمغ عربي، و- ليمون بصراوي

BD-0625

BD-0644

BD-0632

BD-0651

BD-0638

BD-0619

الشكل 2. بعض عينات النباتات الطبية المستوردة المجموعة والمحفوظة في إطار هذا البحث
 : اليانسون النجمي، BD-0651: العشرق، BD-0625: الكركم، BD-0644
 : القرنفل، BD-0638: الخولنجان، BD-0619: عين الديك، BD-0632

Taxonomy of Imported Medicinal Plants Used in Traditional Medicine in Aleppo

Abdel Aleem Bello⁽¹⁾ and Tawfik Al-Boshi⁽²⁾

(1). Plant Biology Department, Faculty of Science, University of Aleppo, Aleppo, Syria.

(2). Renewable Natural Resources and Ecology, Faculty of Agriculture, University of Aleppo, Aleppo, Syria.

(*Corresponding author: D. Abdel Aleem Bello. E-Mail: abdelaleembello@gmail.com).

Received: 24/09/2018

Accepted: 13/02/2019

Abstract

The medicinal plants were still used in traditional medicine in the city of Aleppo, despite the availability of prescribed chemical drugs, and the documentation of this medical knowledge is very important. The study included identification and classification of 52 imported medicinal plants belonging to 36 plant families, and used in traditional medicine in Aleppo city to treat many diseases and disorders. The samples were collected from the herbalist shops, and the data were collected from the herbalists and from the related references. The list of plants was arranged alphabetically by scientific name, recorded next to each plant, the plant part used, and the uses of each species in traditional medicine. The most representative families were Zingiberaceae and Fabaceae, with 5 plants (9.61%) each, followed by Lauraceae with 3 plants (5.77%). The most vegetative parts used were fruits from 16 plants (30.77%), followed by gums and oils from 8 plants (15.38%), then seeds from 6 plants (11.54%). The most common uses were the treatment of gastrointestinal diseases in 27 plants (51.92%), followed by skin and hair, cardiovascular diseases and sexual problems in 10 plants (19.23%) each. Plants were classified according to the source as 22 plants from India (42.31%), 12 from China (23.08%), and 6 from Sudan (11.54%).

Keywords: Medicinal Plants, Traditional Medicine, Herbalists, Scientific classification, Plant family.